

Kondisi Nelayan Buruh di Kawasan Pantai Padang, Sumatera Barat

Yazid Muardi^{1*}, Lucky Zamzami², Syahrizal³

¹²³ Department of Anthropology, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

*Correspondence Email: yzdmuardi@gmail.com

Abstract: Padang coastal waters are an overfishing area and abundant fish supply and become a fishing area for traditional fishers on Padan Beach, specifically fishermen in Purus and Muaro. The aims of this study are to described and analyzed the factors that cause poverty of conventional anglers, specifically labor fishermen in the Padang Beach area, Padang Barat sub-district, Padang City. The study used a descriptive method with a qualitative approach. The main informant is the Padang coastal area fishermen (Puruih and Muaro) and the additional informant is the fisherman's wife. Data collection methods used are the method of observation and interviews, analysis by reduction of the conclusion or verification. The poverty cause in labor fishing communities caused by low education, the role of economic institutions, fishing habits, alternative jobs, capital ownership, and the technology used. As well as the purpose of the study to find out the strategies of fishing fishers to be able to survive and meet their daily needs.

Keywords: Poor Fishermen; Fishermen Household; Role; Economic Strategic

A. Pendahuluan

Kemiskinan adalah fenomenan sosial yang sering terjadi. Kemiskinan biasanya di tandai dengan derita keterbelakangan, ketertinggalan, rendahnya produksifitas, sehingga meningkat menjadi rendahnya pendapatan yang di terima. Hampir di setiap wilayah pedesaan dan pesisir. Menurut Kusnadi (2008:27) menyatakan secara geografis masyarakat nelayan adalah masyarakat yang hidup, tumbuh dan berkembang di kawasan pesisir, yakni suatu kawasan trnsnsisi antara wilayah laut dan darat. Sebagai suatu sistem, masyarakat nelayan terdiri atas kategori-kategori sosial yang membentuk kesatuan sosial. Mereka juga memiliki simbol-simbol kebudayaan sebagai referensi prilaku mereka sehari-hari.

Mengacu pada berbagai kondisi laut indonesia saat ini perlu kiranya para nelayan tersebut sadar karna lautlah satu-satunya tumpuan hidup mereka. Melihat berbagai potensi yang dimiliki oleh perairan indonesia, pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan yang pas karena indonesia merupakan negara kepulauan dengan berbagai potensi hayati yang di kandung oleh laut. Faktanya nelayan merupakan salah satu kelompok masyarakat yang masih tergolong miskin. Dengan daerah penangkapan ikan di kawasan Pantai Padang kecamatan Padang Barat. Merupakan kawasan yang strategi dan pasokan ikan yang cukup melimpah. Fenomena yang terjadi pada umumnya adalah masyarkat nelayan tradisional tepatnya nelayan buruh masih berada dalam keadaan miskin bahkan musim panceklik, tidak jarang para nelayan buruh harus berhutang kepada saudara dekat atau toke untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan ketika mereka tidak mendapatkan pinjaman atau ketika musim panceklik tiba, biasanya nelayan buruh memiliki strategi-stategi untuk dapat bertahan hidup dan memenuhi

kebutuhan sehari-hari mereka. Selain itu tingkat pendidikan masyarakat nelayan buruh dan keluarga dapat dikatakan rendah dimana pendidikan terakhir mayoritas nelayan tradisional dan keluarganya hanya mampu tamat SD.

Adapun penelitian sebelumnya yang membahas mengenai nelayan-nelayan kawasan pesisir dan nelayan buruh, penelitian ini juga mengambil beberapa poin yang dikatakan cukup mirip dengan hasil yang ada di lapangan. Seperti penelitian Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan, Setyorini, H. B. (2013). Budaya Kemiskinan Nelayan Di Mangunharjo Semarang dan Helmi, A., & Satria, A. (2013). strategi adaptasi nelayan terhadap perubahan ekologis. Tujuan dari penulisan ini adalah mendeskripsikan kondisi nelayan buruh yang berada di wilayah pantai Padang dan mengetahui strategi-strategi yang di gunakan untuk dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan penggunaan data primer dan sekunder untuk mengungkap secara mendalam tentang faktor penyebab kemiskinan nelayan butuh di kawasan Pantai Padang kecamatan Padang Barat. Menurut Nawawi (1993: 87) menyatakan bahwa : Deskriptif Kualitatif yaitu masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau menuliskan keadaan subjek atau objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. Pendeskripsian fakta-fakta tersebut bertujuan untuk menemukan gejala-gejala secara lengkap di dalam aspek yang diselidiki agar jelas keadaanya atau kondisinya. Informan yang digunakan adalah informan pokok dan informan tambahan. Informan pokok adalah nelayan buruh itu sendiri yang masih berada dalam keadaan miskin dan masih kesulitan untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Dan informan tambahan adalah istri dari nelayan buruh di kawasan pantai Padang, tepatnya daerah Puruih dan Muaro. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi dan wawancara dan analisisnya menggunakan model interaktif yaitu reduksi data penyajian data penarikan kesimpulan atau verifikasi.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kondisi Nelayan Buruh

Pemukiman nelayan buruh di Kawasan Pantai Padang yang berlokasi di sepanjang Purus dan Muaro atau jalan sepanjang pantai Padang. Mereka menghuni rumah rumah gubuk dengan lingkungan yang sudah bisa di bilang padat penduduk karena jarak dari rumah satu ke rumah yang lain sekitar 10 meter. Deretan rumah penduduk nelayan yang berjrt dengan jarak antar rumah berjejer serta dinding terbuat dari coran semi permanen serta deretan kayu dan atap masih menggunakan daun rumbia dan sedikit seng, yang terkadang hujan masih bisa masuk dan membasahi lantai, namun disanalah para nelayan buruh tinggal. Melaut merupakan segala sesuatu yang di lakukan oleh kepala keluarga untuk dapat menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Berdasarkan hasil survei dari rata-rata pendapatan nelayan buruh sebanyak 3 jiwa (75%) responden memiliki penghasilan kurang dari Rp 700.000 perbulan. Adapun

penghasilan utama mereka adalah menangkap ikan. Sedangkan penghasilan sampingan nelayan buruh dan anggota keluarga tidak melaut mereka akan bekerja sebagai buruh pasar atau tukang parkir. Penghasilan sampingan nelayan buruh yang bekerja sebagai buruh pasar dan tukang parkir dengan pendapatan Rp 30.000/hari. Pendapatan rata-rata pekerjaan sampingan bisa menjadi Rp400.000/bulan. Hasil penelitian di lapangan bahwa nelayan buruh di Kawasan pantai Padang memiliki pekerjaan sampingan yaitu buruh pasar dan tukang parkir. Pekerjaan tersebut mereka lakukan ketika mereka tidak melaut. Pertama secara mikro, kemiskinan muncul karena ketidaksamaan pola kepemilikan sumber daya, yang menimbulkan kontribusi pendapatan yang timpang. Penduduk miskin hanya memiliki sumber daya dalam jumlah yang terbatas dan kualitasnya rendah. Kedua, kemiskinan muncul akibat perbedaan dalam kualitas sumber daya manusia. Kualitas sumber daya manusia yang rendah berarti produktifitasnya rendah, yang pada gilirannya upahnya rendah. Rendahnya kualitas sumber daya manusia ini karena rendahnya pendidikan, nasib yang kurang beruntung dan adanya diskriminasi. Ketiga, kemiskinan muncul akibat perbedaan akses dan moda. Dari keterangan-keterangan informan di atas dapat ditarik kesimpulan mengenai faktor penyebab kemiskinan masyarakat nelayan buruh di kawasan pantai Padang, kecamatan Padang Barat adalah sebagai berikut:

Kualitas sumber daya manusia nelayan buruh di wilayah pesisir pada umumnya masih sangat rendah. Hal ini dapat terlihat dari tingkat rendahnya pendidikan para nelayan buruh di kawasan pantai Padang, rendahnya pendidikan ini tidak terlepas dari budaya dan lingkungan setempat. Rendahnya tingkat pendidikan nelayan buruh bukan hanya dialami oleh nelayan buruh saja sebagai kepala keluarga, namun berimbas juga kepada anggota keluarga. Rendahnya pendidikan kepala keluarga tidak terlepas dari latar belakang keluarga dan kondisi masyarakat wilayah pesisir pada waktu dulu.

Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Sudarso (2008:7) yang mengatakan : Nelayan khususnya nelayan buruh, pada umumnya mereka mempunyai ciri yang sama yaitu kurang berpendidikan. Selanjutnya menurut BPJS Tahun 2009, menyebutkan kriteria pendidikan kepala rumah tangga miskin adalah tidak sekolah/ tidak tamat SD/ hanya SD. Bagi nelayan pekerjaan melaut tidak memerlukan latar belakang pendidikan yang tinggi, mereka beranggapan sebagai seorang nelayan buruh sedikit banyak merupakan pekerjaan kasar yang lebih banyak mengandalkan otot dan pengalaman bukan pemikiran, maka setinggi apapun tingkat pendidikan nelayan itu tidaklah mempengaruhi kemampuan melaut mereka.

Namun persoalan yang akan muncul dari rendahnya tingkat pendidikan yang mereka peroleh ialah ketika nelayan buruh ingin mendapatkan pekerjaan yang lebih menjanjikan. Dengan tingkat pendidikan rendah yang mereka miliki, maka kondisi tersebut akan mempersulit nelayan buruh untuk memperoleh pekerjaan lain.

Nelayan adalah suatu pekerjaan yang bergantung pada kemurahan alam, ketika alam memberikan sumber dayanya, sudah sepatunya kita bersyukur dan menjaga dengan baik untuk keperluan berikutnya. Tingkat eksploitasi nelayan terhadap laut sangatlah besar. Dimana setiap hari mereka datang ke laut dengan harap memperoleh hasil tangkapan yang melimpah. Pada saat hasil tangkapan sedang tidak baik atau pada saat musim panceklik. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari para nelayan meminjam uang pada Toke atau juragan. Jika nelayan tidak ada hasil tangkapan dan

juga tidak memiliki uang simpanan makasangat di sesalkan mereka harus menjual barang-barang mereka untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada umumnya masyarakat nelayan kaya (toke/juragan) yang melakukan gaya hidup konsumtif, dengan penghasilan di atas rata-rata nelayan buruh, mereka dapat membelanjakan apa yang mereka anggap perlu meskipun kadang bukan merupakan kebutuhan pokok sehari-hari. Dalam hal ini menjadi tidak wajar apabila nelayan buruh dan keluarga melakukan gaya hidup para nelayan kaya. Hal tersebut menjadi ironis karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari atau kebutuhan yang pokok,tidak jarang nelayan buruh ini meminjam uang kepada toke/ juragan.

Pendapatan merupakan faktor yang sangat penting bagi masyarakat nelayan, khususnya pada nelayan buruh,profesi sebagai nelayan tentunya suatu tuntutan hidup yang sangat berat karena keadaan hidup mereka benar-benar bergantung nasibnya kepada keadaan alam. Dimana untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya para nelayan buruh di kawasan pantai padang hanya mengandalkan pendapatan dari hasil melaut maka kehidupan mereka tidak akan berubah, oleha karena itu untuk menunjang penhasilnya perlu kiranya pekerjaan alternatif untuk menambah pendapatan serta pemenuhan kebutuhan hidup sehari-hari mereka.

Pekerjaan anternatif atau pekerjaan sampingan diperlukan semua orang khususnya bagi nelayan buruh dalam upaya mengikatkan hasil pendapatnya. Faktanya tidaklah mudah bagi nelayan buruh untuk melakukan pekerjaan lain yang lebih menajikan bila pendidikan tertinggi yang pernah di tempuh padaumunya hanya tamat sekolah dasar (SD). Bagi nelayan buruh yang hanya memiliki ijazah tamatan SD, bisa di bayangkan yang mereka bisa lakukan dengan ijazah tersebut dengan di zaman sulit mencari pekerjaan seperti saat ini, malah sarjanapun belum tentu dengan mudah mendapatkan pekerjaan yang layak.

2. Strategi Bertahan Hidup Nelayan Buruh

Secara umum strategi bertahan hidup nelayan di Kawasan Pantai Padang mencakup strategi Sosial dan strategi Ekonomi. Hasil penelitian di lapangan di dapat bahwa kebanyakan nelayan buruh melakukan hubungan dengan toke ikan, dimana hubungan nelayan buruh dengan toke di Pantai Muaro terjalin sangat baik. Hal ini terlihat dari pendapatan nelayan buruh yang pas pasan yang disebabkan hasil tangkapan yang diperoleh sedikit, sehingga para nelayan buruh lebih cenderung meminjam uang kepada toke pada saat sistem perekonomian nelayan dalam keadaan sulit.

Dalam hal ini nelayan lebih dominan meminjam uang dengan toke karena sistem peminjamannya jauh lebih mudah di dapat. Toke yang brperan dalam hal ini tidak dengan mudah memberikan pinjaman kepada nelayan buruh, yang di beri pinjaman tersebut adalah orang yang sudah lama bekerja dengannya dalam arti kata sudah di percayai oleh toke. Bagi nelayan yang baru bekerja mereka juga dapat pinjaman tapi dalam jumlah yang sedikit, dari pinjaman tersebut nelayan buruh dapat membayar hutang dengan cara mencicil,mengkredit/mengangsur dengan memotong upah yang mereka dapat setiap kali melaut.

Hubungan sosial seperti itu dengan sukarela mereka lakukan tanpa mengharapkan imbalan, apabila ada acara yang harus di selenggarakan maka nelayan dan toke dengan suka rela dan penuh kesadaran datang dan saling membantu menyelenggarakan acara

tersebut. Dengan adanya hubungan tersebut masalah ekonomi nelayan dapat teratasi dengan baik pada saat musim ikan banyak dan pada saat musim ikan tidak ada sehingga strategi yang dilakukan oleh nelayan untuk tetap bertahan hidup.

Julo-julo atau biasanya disebut arisan merupakan suatu hal yang penting bagi masyarakat, selain sebagai tempat menabung juga sebagai tempat mengakrabkan diri dengan tetangga lain, ini sebabnya julo-julo termasuk kedalam strategi sosial yang dilakukan untuk dapat bertahan hidup. Bagi masyarakat yang ikut dalam julo-julo ini mengatakan bahwa dengan adanya julo-julo mereka mengakui bahwa uang ini dapat digunakan untuk membeli kebutuhan pokok dan barang-barang yang diinginkan. Julo-julo yang ada diadakan setiap minggu oleh istri nelayan. Walaupun hasil yang diperoleh tidak terlalu besar tetapi bisa untuk menambah kebutuhan hidup mereka. Dengan uang yang mereka peroleh akan mereka belikan untuk kebutuhan pangan terlebih dahulu. Sehingga julo-julo yang dilakukan oleh masyarakat masih dalam bentuk strategi sosial ekonomi, karena dalam kegiatan julo-julo yang dilakukan yaitu untuk menabung atau menyimpan uang.

Penjelasan di atas mengatakan bahwa pendapatan nelayan buruh dikategorikan pas-pasan dengan kata lain pengeluaran sama dengan pendapatan. Namun dengan demikian mereka masih bisa mengikuti julo-julo tetapi bukanlah kebutuhan pokok. Sedangkan Julo-julo yang dilakukan oleh para nelayan buruh yaitu julo-julo untuk kematian, uang yang mereka kumpulkan sebesar Rp. 30.000 sebulan, jika ada salah seorang nelayan yang meninggal maka uang yang mereka kumpulkan tersebut dipakai untuk membantu keluarga yang mengalami kemalangan.

3. Strategi Ekonomi

a. Memanfaatkan Anggota Keluarga Nelayan Untuk Bekerja

Pemanfaatan anggota keluarga yang mereka lakukan menambah penghasilan baik itu untuk hari-hari biasa mereka juga tetap memanfaatkan anggota keluarga untuk bekerja. Selain usaha meminjam atau meminta bantuan, rumah tangga nelayan juga berusaha untuk memanfaatkan anggotanya untuk bekerja. Hal ini disebabkan oleh pendapatan rumah tangga nelayan rendah sehingga merupakan salah satu strategi untuk mengurangi pengeluaran dalam rumah tangga. Mereka hanya bekerja pada saat libur sekolah, upah yang mereka dapatkan untuk membantu dalam pengeluaran rumah tangga walaupun hasil yang mereka dapat hanya sedikit.

b. Menekan Pengeluaran

Telah dijelaskan di atas bahwa pada dasarnya pendapatan rumah tangga nelayan buruh selain meningkatkan pendapatan rumah tangga nelayan, maka yang dapat dilakukan adalah strategi menekan pengeluaran. Adapun yang biasa dilakukan adalah mereka menekan pengeluaran makan dan non makan (Saleh 1992, dalam skripsi Notalisah). Pada penelitian ini menekan pengeluaran dalam bidang makan, pendidikan dan kesehatan. Dari hasil wawancara seorang nelayan buruh mengatakan :

“ Kami nelayan kecil untuk makan saja susah, untuk makan 2 kali dalam sehari sudah bersyukur bagi kami. Apalagi dengan meningkatnya harga BBM dan kebutuhan sehari-hari meningkat sedangkan penghasilan kami

tidak menentu. Apalagi tauke tidak mau tahu dengan keadaan kami yang seperti ini”.

Berdasarkan hasil dilapangan cara menekan pengeluaran seperti makan adalah dengan cara mengurangi porsi makan yang biasanya makan 3x dalam sehari tetapi mereka makan cukup 2x dalam sehari dan ada juga yang 1x dalam sehari, tetapi mereka lebih sering makan 2x dalam sehari itu sudah menjadi hal yang biasa. Dari uraian diatas menekan pengeluaran merupakan salah satu strategi untuk dapat bertahan hidup mereka dapat mengikat sabuk mereka lebih kencang lagi dengan jalan makan hanya 1x sehari makanan dengan mutunya lebih rendah dengan istilah mengencangkan ikat pinggang.

4. Alasan Nelayan Tetap Mempertahankan Pekerjaan sebagai Nelayan Buruh

Meski telah menjadikan perkerjaan nelayan sebagai pekerjaan pokok bagi mereka. Hal ini di sebabkan karena nelayan buruh di Pantai Padang tidak memiliki keahlian lain selain pergi melaut, mereka juga beranggapan walau hasil yang di peroleh dari hasil menangkap ikan tidak mencukupi tetapi mereka tetap saja bekerja sebagai nelayan, sebab pekerjaan sebagai nelayan tidak usah menunggu berminggu-minggu sampai berbulan-bulan untuk memperoleh hasilnya. Pekerjaan sebagai nelayan merupakan pekerjaan turun temurun dan sudah mendarah daging sejak mereka berusia dini hingga beranjak dewasa. Pekerjaan nelayan buruh tidak akan bisa di ganti dengan pekerjaan lain selain melaut. Hasil penelitian di lapangan mengatakan bahwa nelayan buruh di Pantai Padang memilih tetap mempertahankan pekerjaannya sebagai nelayan, karena mereka beranggapan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan turun-temurun yang diwariskan kepada anak cucu mereka.

D. Kesimpulan

Hasil penelitian yang telah di lakukan terhadap faktor-faktor penyebab kemiskinan nelayan buruh di kawasan pantai padang dan strategi bertahan hidup yang di lakukan nelayan buruh di kawasan pantai Padang dapat di lihat dari strategi sosial dan ekonomi. Strategi sosial antara lain melakukan hubungan baik dengan Toke dan melakukan Julo-julo. Strategi ekonomi antara lain pemanfaatan anggota rumah tangga untuk bekerja sebagai tukang parkir dan buruh pasar, menekan pengeluaran dan hutang piutang. Nelayan buruh pantai Padang tetap mempertahankan pekerjaannya sebagai nelayan buruh disebabkan karena mereka beranggapan tidak memiliki keahlian dibidang usaha lain selain melaut dan pekerjaan sebagai nelayan buruh disebabkan karena mereka beranggapan tidak memiliki keahlian di nidang usaha lain selain melaut dan pekerjaan sebagai nelayan buruh meruakan pekerjaan turun temurun dari kecil hingga dewasa. Untuk meningkatkan pendapatan dalam pemenuhan kebutuhan hidup nelayan buruh diharapkan kesadaran nelayan untuk mengembangkan keahlian.

Daftar Pustaka

- Notaliasah, 2007. Strategi Bertahan Hidup Nelayan Suku Duano Di Desa Kuala Patah Parang Kecamatan Sungai Batang Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau. Pekanbaru, 63 hal.
- Setyorini, H. B. (2013). BUDAYAKEMISKINAN NELAYAN DI MANGUNHARJO SEMARANG. *Sabda: Jurnal Kajian Kebudayaan*, 8(1), 7-17.
- Kristianti, K., Kusai, K., & Bathara, L. (2014). Strategi Bertahan Hidup Nelayan Buruh di Desa Meskom Kecamatan Bengkalis Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau. *Berkala Perikanan Terubuk*, 42(1), 62-68.
- Imron, M. (2003). Kemiskinan dalam masyarakat nelayan. *Jurnal Masyarakat dan Budaya*, 5(1), 63-82.
- Helmi, A., & Satria, A. (2013). Strategi adaptasi nelayan terhadap perubahan ekologis. *Hubs-Asia*, 10(1).
- Undang-Undang RI No 11 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial.
- Kusnadi, 2002. *Akar kemiskinan Nelayan*. LKIS Yogyakarta
- Kusnadi, 2008. *Kebudayaan Nelayan dan Dinamika Ekonomi Pesisir*. Jember
- Buangin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Zamzami, Lucky, Hendrawati (2011) "KEARIFAN BUDAYA LOKAL MASYARAKAT MARITIM UNTUK UPAYA MITIGASI BENCANA DI SUMATERA BARAT", *Jurnal Jurusan Antropologi FISIP Unand, Padang*
- Zamzami, Lucky. 2016. "Dinamika Pranata Sosial Terhadap Kearifan Lokal Masyarakat Nelayan Dalam Melestarikan Wisata Bahari" . Padang: Laporan Penelitian LP Unand. *Jurnal Antropologi*
- Zamzami, L., Iwabuchi, A., Effendi, N., Ermayanti, Hendrawati, & Miko, A. (2019). The development of marine resource conservation in Indonesia. *Journal of Advanced Research in Dynamical and Control Systems*, 11(8 Special Issue), 1281–1288.
- Zamzami, L., & Iwabuchi, A. (2019). *Andalas International Journal of Socio-Humanities From Fishing to Tourism: A New Generation of Fishermen and Marine Resource Tourism in Indonesia*. *ANDALAS INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIO-HUMANITIES* (Vol.1). Retrieved from <http://aijosh.lppm.unand.ac.id/index.php/aijosh/>